

NAVOIYNING “TOPMADIM” RADIFLI G‘AZALI TARJIMASIDA MAZMUN VA
SHAKL BIRLIGI**Azilova Zuhra Gulmon qizi**

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

azilovazuhra@gmail.com

ORCID: 0009-0004-4834-7887

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727710>**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Navoiyning “Topmadim” radifli g‘azali tarjimasi asliyat bilan qiyosiy tahlil qilingani holda tarjimonning so‘z qo‘llash mahorati, badiiy san‘atlarning saqlanishi, shakl va mazmun muvofiqligi, vazn masalalari yuzasidan atroflicha so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: badiiy mahorat, tazod, talmeh, asl nusxa, poetik nafosat, tarjima, vazn.

Qoraqalpoq adabiyotida Navoiyga ixlos qo‘yib, uning lirikasini mahorat bilan qoraqalpoq tiliga o‘girayotgan atoqli shoir Sag‘inbay Ibragimovdir. Tarjimon-shoir Alisher Navoiyning “Bo‘lmasa”, “Etmas”, “Keldimu?”, “Bo‘lmasa bo‘lmasun netay”, “Ayt”, “Bo‘ldim sango”, “Judo” radifli g‘azallari, shuningdek, bir qator ruboiylar, qit‘alar, hikmatlarini tarjima etdi. Xusasan, “Topmadim” radifli g‘azali S.Ibragimov tomonidan tarjima qilingan bo‘lib, quyida uni asliyat bilan qiyoslaymiz:

Mehr ko‘p ko‘rgizdim, ammo mehribone topmadim,

Jon base qildim fido, oromi jone topmadim. [3:467]

“**Base** – ko‘p, benihoya nihoyatda, g‘oyat, shu qadar” [1:226], “**Oromi** – rohat istirohat huzur” [1:526] ma‘nolarini anglatadi. Asliyatda shoir mehr ko‘p ko‘rgizdim, ammo mehribon topmadim, jonimni ko‘p fido qildim, jonim huzur topmadi demoqda. Demak, fikrlar orasida ziddiyat tazod san‘atini yuzaga keltirgan bo‘lib, bu quyidagi tarjimada ham aks etgan.

Kóplerge miyirman boldim – mağan miyirman tappadim,

Kóplerge jan pida qildim, meni suygen jan tappadim. [2:16]

Tarjimada ham asliyatdagi mazmun mujassam. Unda lirik qahramonning yolg‘izligini, ishq tufayli ozor chekayotgan qalb iztiroblarini anglash mumkin. “Oromi jone” so‘zi “meni suygen jan” tarzida berilgan. O‘zbek tili izohli lug‘atida “oromijon” so‘zi “kishiga huzur bag‘ishlaydigan” deya izohlanadi. Demak, ayni shunday fazilatlariga ega inson nazarda tutilganligini tushunsak bo‘ladi. “**Kóplerge**”, “**miyirman**” so‘zi baytda ikki marta qo‘llanilgan. Bu g‘azal ifodasida g‘aliz qo‘llanishdek taassurot uyg‘otadi. G‘azal qofiyalaridagi “o”, “e” cho‘ziq unilari o‘zgacha bir ohang kasb etgan. Shoir qofiya sifatida shu darajada hamohang so‘zlarni tanlaganki, bu o‘quvchiga huzur bag‘ishlaydi. Asliyat bilan tarjimadagi qofiyadosh so‘zlarni qiyoslasak: **1-baytda** asliyatdagi “*mehribone, oromi jone*” qofiyasi tarjimada – *miyirman, jan*; **2-baytda** asliyatdagi “*dilistone*” qofiyasi tarjimada yana “*jan*” tarzida keltiriladi.

Uchinchi bayt asliyatda:

Ishq aro yuz ming malomat o‘qig‘a bo‘ldim nishon,

Bir kamon abro‘da tuzluqdin nishone topmadim (467-bet).

“**Kamon abro**” – “qoshi kamalak, kamonga o‘xshash” deganidir. “Ishq aro yuz ming ma‘lomat o‘qiga nishon” bo‘lgan oshiq, bir qoshi kamonga o‘xshashda to‘g‘rilikdan nishon topmaganidan shikoyat qiladi. Mazkur tasvirda yor qoshi nazarda tutilyapti. Ma‘shuqaning qoshi kamonga o‘xshatilib, hayotiy misol bilan izohlanmoqda. Qoshda to‘g‘rilikdan nishon

topish mumkin emas, negaki, qosh yoy kabi egik bo'ladi. Shu ma'noda, mahbubada ham to'g'rilikdan nishon topmaganligi asoslanadi. Shoir bu joyda dunyodan, ya'ni hech kimdan to'g'rilikdan nishon topmaganligini ham bildiradi.

Tarjimada:

Íshqı dep boldım ishqıstalıq ođına nıshana,

Bul qası kámanda tuwrılıqtan nıshan tappadım. (16-bet)

E'tibor bersak, **Yuz ming malomat o'qi - ishqıstalıq** deb berilgan. Ishqıstalıq – "qapashılıq, qayğılıq, uwayımlıq" [4:67] ma'nonisini, malomat so'zi ta'na, dashnom [1:219] ma'nosini anglatadi. Ko'rinadiki, bu ikki so'z ma'nolari aynan bir xil emas. Asliyatdan yuz ming ta'nalar o'qiga nishon bo'lish, ya'ni yuz ming ta'na dashnomga qolish ma'nosi, tarjimada yuz ming so'zlari tushirilib, faqat xafagarchilik o'qiga nishon bo'lganligini bildirgan.

To'rtinchi misrada "paykon – tikon" so'zlari vositasida ohangdoshlik yuzaga kelgan. Bu so'zlar oldingi misradagi "nishon" so'ziga ham qofiyadosh bo'lib, shoir misralarni nafis uyg'unlikda bog'lagan:

Ko'nglum ichra sarv o'qdir, g'uncha – paykon, gul – tikon,

Dahr bog'i ichra mundoq gulistone topmadim (467-bet).

Sarv o'qqa, g'uncha – kamon o'qiga, gul – tikonga qiyoslanadi. Tarjimada esa sarv – o'qdir degan qiyos tushib qolgan. To'g'ri, "sadaq ođi" bilan kamon o'qi ikkalasi bir narsa, lekin bizningcha, "paykon" so'zining o'zi qo'llanilsa, baytda ohangdoshlik ta'minlanishiga erishilgan bo'lar edi.

Kónlim ishre ğumsha – sadaq ođı, ğúl – tiken,

Dúnya bađı ishinde bunday ğúlistan tappadım. (16-bet)

Beshinchi baytda ma'no asliyat bilan bir xil, lekin **"notovone"** qofiyadosh so'zi **"biyshara"** deya tarjima qilinib, qofiyadoshlik ta'minlanmay qolgan:

Husn mulki ichra sendek shohi zolim ko'rmadim,

Ishq yo'lida o'zumdek notovone topmadim (467-bet).

Tarjimada:

Húsn múlki ishinde sendey zalım shah kórmedim,

Íshqı jolında ózimdey biyshara tappadım, (16-bet)

"Notavon – zaif; ojiz; betoqat, notinch" [1:482], "biyshara – 1. músápir, ğarip, bayğus, sorlı; 2. Jarlı, kámbağal, gedey, kemter; 3. Baxıtsiz" [4:118] ma'nolarini anglatadi. Asliyat bilan tarjimadagi so'zlar mohiyati aynan mos emas. Bizningcha, "notavone" so'zining o'zini keltirib, izohi berib ketilsa, qofiyadoshlik hamda jarangdorlik ta'minlangan bo'lar edi.

Oltinchi bayt asliyatda:

Ko'p o'qudum, Vomiq-u Farhod-u Majnun qissasin,

O'z ishimdin bulajabroq dostone topmadim (467-bet).

Tarjimada:

Kóp oqıdım Wamıq, Farhad, Majnun qıssasın,

Óz halımnan ájayıbıraq dástan tappadım. (16-bet)

Tarjimada talmeh san'ati saqlangan. Asliyatda ikkinchi misradagi "bulajabroq" so'zi ajablanarli degan ma'noda qo'llanilgan. Ya'ni, baytdan Vomiq-u Farhod-u Majnun qissalarini ko'p o'qidim, lekin o'z ishimdan ajablanarliroq, hayratlanarli doston topmadim deyiladi. Tarjimada esa ikkinchi misra ma'nosi o'zgarib, ajoyibroq doston topmadim deb boshqacha talqin qilinadi.

Asliyatda:

Tab' ganjiddin maoniy xurdasin, yuz qatla hayf,
Kim, nisor etmakka shohi xurdadone topmadim (467-bet).

Tab' – mijoz, tabiat, ko'ngil, xarakter; maoniy-ma'nolar; xurda – 1. mayda, reza; oltin rezalari; 2. yashirin sir; nisor – sochish; xurdadon – mayda va nozik narsalarni biluvchi, nozik fahm, o'tkir nazokatli [1:433] degan ma'nolarni bildiradi. Baytdan yuz qatla hayf, ko'ngil xazinasidagi ma'nolarning yashirin sirini ochishga nozikfahm kishi topmadim degan ma'no anglashiladi.

Tarjimada:

Dúrlerdi názik mánili bul gárip kónlimdegi,
Jolna shashiwgá diydi názik sáwer yar tappadım (17-bet).

Tarjimada *“Tab' ganji – gárip kónlim”, “maoniy xurdasi – názik mánili dúrler”, “xurdadon – diydi názik sáwer yar”* deya o'girilib, asliyatdagi ma'noni ochib berishga harakat qilgan. Mumkin bu yerda Navoiy ko'ngil sirlarini aytishga o'ta nozikta'b, donishmand bir kishini balkim, haqiqatan ham sevar yor topa olmaganligini aytayotgandir. Tarjimon mazmuni ochib bergan, lekin ohangdoshlik saqlanmagan. Baytda “xurdadon” so'zi qofiya bo'lib kelgan. Tarjimada esa “yar” so'zi qo'llanilib, qofiyadoshlik ta'minlanmagan. Xususan, “G'azal uchun asosiy, – zaruriy unsur – bu qofiya hisoblanadi, ichki ohangdorlik zaruriy qofiyani va radifni kuchaytirishga xizmat qiladi.” [6:203]

Maqta'dagi mazmun asliyatdagidek ifodalangan:

Ul amon ichinda bo'lsun, ey Navoiy, garchi men
Bir zamon ishqida mehnatdin amone topmadim (467-bet).

Tarjimada:

Ol amonliq ishinde bolsın, áy Nawayı, máyli men,
Íshqı dúnyası ara bul janğa gámmán amonliq tappadım (17-bet).

“Amon” so'zi “osoyishtalik”, “xalos bo'lish” [1:87] degan ma'nolarni bildiradi. Asliyatda u osoyishtalik ichida bo'lsin, garchi men bir zamon yor ishqida mehnatdan qutulmadim deyiladi. Tarjimada “mehnat” so'zi “gam” deb to'g'ri berilgan. Sababi, mehnat – “musibat”, “g'am, dard”, “mashaqqat” [1:300] degan ma'nolarni bildiradi. Demak, ishq dardidan bir nafas ham xalos bo'lmadim degan mazmun anglashiladi. Tarjimada ham “amonliq” so'zi ikki xil ma'noda qo'llanilgan. Ammo **“amone”** so'zi **“amonliq”** deb keltirilishi natijasida, qofiya buzilgan. Tarjimada asl nusxaning mazmuni va shakli aynan qayta yaratilsa, uni asliyatga aynan muvofiq adekvat tarjima desak bo'ladi. Zero, “She'riy janrlar ichida lirikani tarjima qilish injiq ish. Ayniqsa, Sharq lirikasini va, xususan, g'azalni tarjima qilish yanada murakkab” [5:207].

G'azal ramali musammani mahzuf vaznida yozilgan bo'lib, tarjimada vazn saqlanmagan. Misralardagi bo'g'inlar soni har xil. Bu tarjimonning uslubi, erkin vaznda ijod qilishi bilan izohlash mumkin. Ammo baribir g'azalni o'z vaznida tarjima qilish lozim. Chunki g'azalning butun jarangdorligi unga munosib vazn topilganda namoyon bo'ladi. Shoirning Navoiy asarlari tarjimasiga qo'l urishi qoraqalpoq adabiyotida muhim yangilik bo'ldi. S.Ibragimov tarjimalarida shoirona did, badiiy mahorat, poetik nafosat, obrazli talqin yaqqol sezilib turadi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати (Фозилов Э. И. Таҳрири). 1-2-3-том. – Тошкент: Фан, 1983, 1983, 1984. – Б. 226, 219, 433.
2. Ibragimov S. Aytmuratov D. Alisher Navayı. Gázzeller. – Nókis: Qaraqalpaqstan baspası, 2020. – B. 79.
3. Навоий А. Топмадим. – Т.: Гафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1988. – Б. 467
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. II, IV том. Нөкис Қарақалпақстан, 2023. – Б. 67. 2023. – Б. 118.
5. Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б. 232.
6. Саломов Ғ., Комилов Н. Дўстлик кўприклари: (Поезия ва таржима). Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – Б. 224.

INNOVATIVE
ACADEMY